

South Bellmore Veterinary Group Review: 7 tips til at tage sig af din senior pets

Ældre pets savn overtallig, speciel omhu i beskytter deres levetid, og gør specifik forandringer nemlig deres trivsel er bare selvfølgelig. At sørge for længere og bedre liv af din senior kæledyr er fuldt ud muligt med udviklingen i veterinærmedicin og forbedret ernæring i de seneste år.

Hver slags dyr er unikke og anderledes, og deres sunde aldring afhænger af forskellige faktorer såsom genetik af kæledyr, kost, og miljø. Jer kunne afgøre at den pet tilhører den senil sammenstille igennem noget indikatorer såsom selv om den er 6-10 år forhenværende, samtidigt med at katte henne ved 11-14. Mange pets kunne opholde sig længere end deres senil år og dem dyrene var ja fyldte hos klogskab og hengivenhed af deres ejere.

Se på jeres pets avle i en stor og pålidelig Pet af er en lille ' ihærdighed ' Fur-ballet er sådan en tilfredsstillende følelse. Men, som både dyr og mennesker bliver ældre, der er ændringer, der skulle gøres.

[South Bellmore Veterinary Group](#) ville gerne jer at blive forpligtet hen til sikre sig den artig velvære i jeres ældre pets. Hold dem glade og sunde hele tiden med følgende tips:

Besøg dyrlægen med jævne mellemrum

Det er meget vigtigt at planlægge regelmæssige besøg på din dyrlæge som dit kæledyr bliver ældre. Sundt udseende Senior kæledyr er stadig rådes til at have Checkup to gange om året. Især er der to typer af ændringer, der sker for kæledyr, som de bliver ældre, som er: aldersrelaterede og sygdom-relaterede. Fra at være bittesmå væsener, der har en masse energi, ældre kæledyr tendens til at have et fald i aktiviteten og opleve nedsat syn og hørelse samt øget i søvn. Jeres pets kunne hindre noget sygdom såsom nyre eller hjertesygdomme, diabetes, gigt, kræft, hak problematik og kognitiv dysfunktion selv om de var diagnosticeret snarlig.

Syd Bellmore Veterinary sammenstille omtalt i deres foregående opstille oven på hvor hen til gide den lige vet nemlig jeres pets siden den er betydelig hen til sikre sig at han er habil i indtagelse artig omhu i jeres pets. En faglært vet er udmærket i vidende hårfin forandringer i jeres pets siden sådan ligeledes kunne nedrig helbred problematik fordi pets er artig henne ved hiding jag og lidelse. Altid være følsom og opmærksom på nogle ændringer, der forekommer i dit kæledyr, især hvis de er ældre. Høre jeres vet lige bortrejst når først jer mærke noget forandringer i jeres pets ' opførsel, ihærdighed plan, appetit, tørst, Toilet vane eller ambulat.

Gå på en ordentlig kost

At sikre en velafbalanceret kost er også vigtigt for dyrene, især da de bliver ældre. South Bellmore veterinær gruppe anbefaler høj næringsstoffer, let fordøjet fødevarer til Senior kæledyr, da de har en langsommere metabolisme og har brug for en mindre mængde af kalorier. Få anbefalinger fra din betroede dyrlæge og har en god liste over kvalitet Pet Food mærker, ingredienser eller specifikke formler i at forbedre eller hjælpe den medicinske tilstand af dine kæledyr.

Se sin vægt

Syd Bellmore Veterinary sammenstille savn jer hen til sikre sig i den sunde last i jeres pets. Holde den lige last nemlig den senil pets medfører gav sig den passende beløb i nærrende. Over fodring er engang imellem den kasse nemlig noget households siden anden pet ejere var ikke vide i hvor meget deres pet er ligefrem nydelse hver dag. Du skal undgå over fodring, da det kan øge risikoen for kræft og andre sygdomme, og det kan også lægge vægt på leddene i din ældre kæledyr og kan forkorte deres levetid. Sikre sig at den vet er ordentligt aflytning den last i jeres pets når som helst jeres ' igangværende hen til opøge sig nemlig jeres pets ' indskrive.

Udføre fysisk aktivitet

Ikke fordi dine kæledyr er ældre, vil du ikke engagere dem længere i nogen form for fysisk aktivitet. Eksperter foreslår at gøre dem gøre milde fysiske aktiviteter såsom korte gåture, svømning for hunde, eller spilletid for katte. Husk, at en ordentlig øvelse i høj grad bidrager til en sund vægt og hjerte samt bremse fælles degeneration. Nemlig før nævnt, være beredskab når det drejer sig om ældre pets, altså selv om de lede træt, så er der ikke mere stop den aktivitet lige bortrejst. Hold deres sind aktive også ved at gøre psykisk motion hver dag, som kan omfatte interaktive legetøj eller mad gåder.

Sikre en god mundhygiejne

Efterhånden som dit kæledyr bliver ældre, skal du være meget forsigtig med deres tandhygiejne. For at undgå tandkødsbetændelse, infektion, og andre relaterede sygdomme, skal du sørge for, at din dyrlæge gør det professionelle rengøring til dine kæledyr, og du skal også udføre i hjemmet børstning mellem rengøring. Du kan inkludere blødere godbidder og dåsemad for lettere at tygge i kosten af dine ældre kæledyr.

Garantere deres komfort og sikkerhed

Slippe af med objekter, der kan være farligt for din ældre kæledyr. Hvis du var ude af stand til at tage sig af dine kæledyr på grund af din travle tidsplaner, skabe et sikkert sted for dem ved hjælp af baby låger. Put alle nødvendigheden af dine kæledyr nedenunder, især hvis dit kæledyr har gigt og har problemer med at klatre op ad trappen. Anbringelse stepstools eller PET ramper er ligeledes adviserede. Dont ' indrømme sig en skrap gang finder deres affald bokse, altså opstille dem i steder at kan uden sammenligning drog følgende slutning af jeres pets. Skabe en sagte ligge opstille nemlig ældre pets ligeledes og opstille flere tæpper eller opvarmet Pet leje.

Vis din hengivenhed

Viser dine ældre kæledyr, hvor meget du holder af dem og elsker dem vil altid betyde en masse. Giv dem en god mave gnide eller en blid massage ofte. Jer savn hen til lave sand grooming nemlig jeres pets ligeledes og ofre seriøs gang sammen. Til trods for jeres optaget plan, gav jeres pet stor hugs når som helst jer fik hjem kunne allerede være en indikator i jeres omhu og elske. South Bellmore veterinær gruppe vil gerne have dig til at nyde din særlige obligation med dem hver dag.